

Władza a autorytet. Pozytywne i negatywne aspekty, interakcje oraz ich wzajemny związek

Kristian Yasin

Uniwersytet Jagielloński

ORCID: 0009-0008-1583-1225

Abstract

Power vs. Authority. Positive and negative aspects, interactions and their mutual relationship

Kristian Yasin in the chapter entitled *Power vs. Authority. Positive and negative aspects, interactions and their mutual relationship* proposes an analysis of such phenomena as power and authority. Power, that is, influencing the actions of others or one's own, has always been present in the culture of mankind and has manifested itself many times in various ways, ranging from tribal leaders and prophets to modern managers of companies or enterprises. One of the significant changes is the emergence of mass media in the form of the Internet, television or radio. However, many rulers lost their driving force, which was most often caused by a loss of authority.

The factors that divided the phenomena of power and authority were quite varied, and moreover, they had a certain symbiosis with them. The given division becomes the most visible in contemporary systems and political regimes, which often educated power through all kinds of media that were used in a way that was beneficial to society or negative and aimed at keeping the ruler in power.

Damian Olszewski, mgr; absolwent filologii niderlandzkiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (KUL); doktorant w Szkole Doktorskiej KUL; autor artykułu *Nederlandse Fantastische Literatuur in het Pools Vertaald*; współautor *Two Worlds, One Story. The Comparison of the Storytelling Process in Surinamese Fairy Tales and in Improvisational Theatre*; tłumacz *Podróży powietrznej* Willema Bilderdijka, członek-kandydat Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury; zajmuje się literaturą fantastyczną krajów niderlandzkojęzycznych, literaturą oralną Surinamu, obrazem zwierząt we współczesnej prozie niderlandzkiej.

damian.olszewski@kul.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

Also, the media themselves chose completely different development paths and goals, which had a huge impact on their recipients. Many foreign and Polish researchers, such as H. Fayola, M. Weber or J. Kołakowska, studied the phenomena of power and authority and showed specific features of a person possessing one of these factors or the process itself, and tried to define them using their presence in many spheres and areas of human life. In addition, practical research was conducted, such as the Stanley Milgram experiment.

The current digitization, globalization, democratization and individualization undermine the sense of the existence of such a creature as authority in society, as it could take the form of a controller of free processes, but at the same time it is a „helmsman”; and directs power, which is an indispensable guardian of the stability of these processes.

The article consists of an introduction, two chapters titled Typology and the relationship of power with authority and Interactions of power and authority and the effects of a given phenomenon on the basis of various regimes and political systems, as well as a summary and source of citations.

Keywords: authority, power, role of the media, positive aspects of power, typology of authority, interaction

Wprowadzenie

Samo pojęcie autorytetu kreuje w człowieku pewną percepcję danego zjawiska i powiązanie tej wartości z czymś bardziej ogólnym, ale jednocześnie obszernym, czyli władzą, która przejawia się w przeróżnej postaci i sporządza różne wizje w zależności od typu kontaktu z nią. Przede wszystkim należy określić, czym jest władza i autorytet.

Władza według różnych definicji, które starają się zawrzeć każdy ważny element mogący ją opisać, można uogólniając określić jako siłę lub możliwość wywierania przez jednostkę wpływu na elementy życia pozostałych jednostek poprzez ukierunkowanie własnego postępowania. Z biegiem czasu przybrała ona różne formy, które będą opisane w dalszej części artykułu, lecz by uprościć pojmowanie tego zjawiska, można ją wstępnie podzielić na dwa typy: indywidualnej, gdzie władza ma charakter osobisty oraz społecznej, gdzie wywieramy wpływ na innych (Sjp.pwn.pl 2022b). Daną definicję można uznawać za najbardziej podstawową, która z kolei z biegiem lat nabierała różnych cech, zależnie od epoki oraz głównie ustroju i postanowień społeczeństwa. Jest to częściowo formalna część władzy; częściowo, gdyż niezależnie od przyjętych założeń, władający używa formalnego pochodzenia swej siły, ale dodaje do niej cechy zewnętrzne lub inaczej mówiąc: własne.

Autorytet natomiast to według *Słownika języka polskiego PWN* „uznanie jakim jest obdarzana osoba w jakiejś grupie” (Sjp.pwn.pl 2022a), warto podkreślić, że dane uznanie wykształca się ze względu na ogrom czynników, na które jednostka ma całkowity, częściowy lub nijaki wpływ. Są to na przykład kompetencje, charyzma, siły przywódcze, legitymizacja, czyli występuje w owym zjawisku uznania, pierwiastek władzy w różnorodnej postaci pochodzący od odmiennych źródeł. Niezależnie od celów takiej osoby obdarzonej autorytetem, może ona go wykorzystywać lub nie, ale zawsze będzie mieć predyspozycje do władzy.

Ciekawym wydaje się etymologia słowa autorytet, która pochodzi z łacińskich słów *auctoritas*, czyli przywództwo, odpowiedzialność oraz *autor* – autor, protoplasta. Właśnie tak kojarzony jest autorytet, jako przywództwo kreowane pod czyjąś odpowiedzialnością. Natomiast władza wywodzi się od słów „własność” i „właściwość”, czyli odnosi się do pewnego zjawiska, które zakłada pewne cechy koncentrujące się na własności i sprawujące nad nimi opiekę. Prócz tego wielu badaczy takich jak Henri Fayol (1947) czy Joanna Kołakowska (2016: 44) wyróżniało pewne zasady i cechy charakteryzujące autorytet jako osobę lub zdolności. Współcześnie natomiast, jak stwierdza Agata Tasak:

Współcześnie sporo jest opinii stwierdzających kryzys autorytetów przy jednoczesnym zaznaczeniu, że są one w życiu społecznym czymś cennym – wskazywane są jako czynnik porządkujący i stabilizujący. Z drugiej strony podkreśla się, że tęsknota za uniwersalnym, ogólnospołecznym autorytetem jest szkodliwym i nie-bezpiecznym mitem. Pojawiają się też głosy negujące potrzebę istnienia autorytetu – zwłaszcza w systemach demokratycznych (Tasak 2015: 193).

Tak więc autorka zauważa zmianę spowodowaną indywidualizacją społeczeństwa oraz wykształceniem się takich systemów, jak demokracja, której podobne zjawiska szkodzą, lecz jednocześnie jest podkreślana waga osób władających tą cechą, która reguluje i sprowadza nieporządki i sprzeczności do minimum.

Typologia i związek władzy z autorytetem

Wzmiankując na wstępie o władzy formalnej, nie można nie wspomnieć o jej odwrotności, czyli nieformalnej, która nie wynika z obowiązujących zasad, lecz odnosi się bardziej do formy, niż zawartej treści. Może ona przybierać odmienne formy, ale chciałbym wyszczególnić dwie. Pierwsza, na której warto się skupić, to psychologiczna, oddziałująca poprzez wpływ na zachowanie i mechanizmy rządzące człowiekiem, czyli psychikę, przy użyciu manipulacji oraz algorytmów, które zmieniają dyspozycje na korzyść jednostki sprawującej władzę.

Odminną, ale skupiającą w sobie cechy formalne oraz nieformalne, a także psychologiczne, jest duchowa władza. Należy wyjaśnić, z czego wynika ten pluralizm zawarty w danym typie; zagadnienie to wydaje się proste, jest jednak skomplikowane i zawiłe z powodu wielu odniesień i czerpania z wielu źródeł przez duchową władzę. Jej aspekt formalny wynika z tego, że jest darowana przez istotę wyższą w postaci Boga, czyli niepodważalna i wyznaczona

przez pewne normy i założenia, natomiast nieformalna, gdyż zasady owe nie są kategoriycznym wyznacznikiem granic władzy jednostki, nie mamy też potwierdzenia jej zgodności z realiami, gdyż wynikają one z założeń kulturowych i zwyczajów ludności ukształtowanych w trakcie długiego procesu, a prócz tego są często łamane lub przeinaczane.

Warto zauważyć, że społeczeństwo nie może funkcjonować bez autorytetów, gdyż nastąpi wtedy anarchia, z kolei władza tylko jednej osoby prowadzić będzie do różnych form dyktatury, jeżeli oczywiście wykluczy inne jednostki całkowicie lub tylko z kilku sfer życia, jak na przykład polityczne czy publiczne. We wprowadzeniu – odnosząc się do czynników kształtujących autorytet – pojawiło się określenie „charyzma”, lecz czym się wyróżnia? Autorytet można wykształcić, „zbudować” za pomocą różnych środków odniesienia, posiada on często dwie formy – pozytywną i negatywną, która wiąże się z władzą, o czym napisano w dalszej części. Natomiast charyzma jest bardziej atrybutem wyjątkowym, czyli kształtującym się nie tylko ze względu na działania jednostki, ale także samoistnie, jest osobistą cechą jednostki, dzięki której staje się ona nieprzeciętna. Często pomimo legitymizacji władzy jakiejś osoby, władzę realną posiada inna osoba, która dzięki charyzmie przyciąga do siebie ludzi, buduje określony krąg wybranych, sama kreuje swoje otoczenie – często jest to jednak władza krótkotrwała. Warto wspomnieć o władzy charyzmatycznej, opisaney przez niemieckiego socjologa Maxa Webera, który wyróżnił trzy typy panowania: tradycyjne, legalne i charyzmatyczne. Pierwszy polega na pewnych zwyczajach kulturowych, jak na przykład dziedziczeniu. Kolejny typ bazuje na władzy opartej na systemach regulacji, zasadach akceptowalnych przez społeczeństwo, czyli przepisach prawnych; ciekawym może się wydać odniesienie do tak zwanej władzy dyskrecjonalnej, czyli takiej, w której organ państwa w uzasadnionych przypadkach może działać nie odnosząc się do prawa. Z kolei ostatnia władza, związana z charyzmą, jest oparta na cechach osobistych jednostki, ale należy zwrócić uwagę, że dana forma panowania jest zależna od władającego, czyli nietrwała (śmierć, choroba, utrata poparcia) i z czasem ulega rutynizacji i przekształceniu w poprzednie formy opisane Weberem, tylko wtedy staje się stabilna (Weber 2004).

Korzenie władzy opartej na sile i wyjątkowej pozycji, na przykład ze względu na bogactwa lub posiadanie innych zasobów widoczne jest w państwach plemiennych i przeszłości ludzkości. Autorytet oparty jest często na jakichś zasadach, na przykład religijnych, gdzie władza jest nakładana przez Boga na jego proroka, który dzięki faktowi mianowania na określone stanowisko w celu pełnienia obowiązków religijnych posiada grupę ludzi, dla których jest jednostką uprzywilejowaną i autorytetem. Powiązane to jest z legalnością, gdzie instancja wyższa chroni nas, ale często autorytet jest oparty na zajmowanym stanowisku, czyli tak zwany autorytet deontyczny

(Bocheński 1993) opisany przez Józefa Bocheńskiego lub działaniach, jakie podejmujemy, czyli naszej mocy sprawczej oraz wiedzy, czyli – mówiąc ściślej – tak zwany autorytet epistemiczny (Bocheński 1993). Nierzadko pozycja społeczna może się nie liczyć, gdyż dominantę stanowi owa moc sprawcza. Na przykład wspomniani prorocy nie mieli wysokiej pozycji społecznej lub stanowisk jak kapłani żydowscy, ale dzięki mocy sprawczej i legalności opartej na nowo powstałych tradycjach, wykształcili sobie autorytet oraz charyzmę jako osoby widzące i mające interakcje z Chrystusem i jego matką, a w okresie późniejszym podtrzymujące daną cechę poprzez choćby pomoc biednym lub chorym oraz duże zaangażowanie w działania na rzecz swojej społeczności.

Odnosząc się do wielu rodzajów autorytetu wskazanych w powyższej części, należy zwracać uwagę na jego siłę, czyli *spiritus movens* danego zjawiska, która została w sposób szczegółowy, wielopoziomowy i różnorodny zaobserwowana w trakcie tak zwanego „eksperymentu Milgrama” (Milgram 2008; Hock 2003). Otóż Stanley Milgram, będący amerykańskim eksperymentalnym psychologiem społecznym, przeprowadził badanie na osobach różnej płci, wieku i pochodzeniu, które badało posłuszeństwo ludzi wobec autorytetów i polegało na zebraniu ochotników, którzy myśleli, że będą uczestnikami badania wpływu kary na ludzką pamięć, za co dostali pieniądze mające współcześnie równowartość około 30 dolarów amerykańskich, ale zostali uprzedzeni, że pieniądze te dostają za samo przyjście do laboratorium i zostaną u nich bez względu na dalszą sytuację, która może zaistnieć. Badani w momencie przystąpienia do danego eksperymentu wcielali się w rolę „nauczyciela”, który wykonywał działania zgodnie z poleceniami „eksperymentatora” (zawodowy aktor, ubrany w fartuch i mający oficjalny wygląd) na „uczniu” (dobrodusznie wyglądający mężczyzna w okresie przekwitania), który musiał zapamiętywać słowa czytane przez nauczyciela, w przeciwnym razie miał być rażony prądem o napięciu 15 V, kolejno zwiększonym o 15 V w przypadku kolejnych nieprawidłowych odpowiedzi, a ostatnia dawka miała wynosić śmiertelne 450 V. Oczywiście „uczeń” nie był traktowany prądem, a jedynie symulował ból i miał przygotowane określone repliki. Eksperyment miał pokazać siłę autorytetu w postaci „eksperymentatora” na osobie podwładnej – około 65% badanych doszło do końcowej skali siły wstrząsu, co tylko potwierdza wpływ na jednostki. Natomiast należy wziąć pod uwagę, że część badanych pytając, czy może skończyć badanie i otrzymując odmowę, kontynuowało eksperyment, ale mocno współczuli ofierze, jękali się, trzęśli, nerwowo śmiali lub starali się oszukiwać, podając mniejsze dawki prądu. Ukazało to, że większość ludzi tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy, że osoby posiadające autorytet mogą wywierać taki nacisk na ludzi, ale też pokazało to, że człowiek „szuka” i „błądzi” w złudzeniu niezależności wobec innych, szukając komfortowego otoczenia.

Nie zdawano sobie sprawy wcześniej, jak wielka jest presja wywierana na człowieka przez osoby obdarzone autorytetem, a także jak mocno uzależnione jest złudzenie niezależności własnej osoby od wpływów innych ludzi

Widać więc znaczne nierozzerwalne powiązania władzy i autorytetu, które współgrają, tworząc różnorodne formy władzy, lecz nadmierność lub brak umiaru może prowadzić do negatywnych aspektów panowania, które wynikają z samej istoty ludzkiej, która często kieruje się własnymi celami, zamiast brać pod uwagę wolę ogółu lub wprowadza wszelkie działania niwelujące dobrobyt, sprawiedliwość oraz pozostałe cechy odnoszące się do racjonalnego panowania i z tego powodu powstają wszelkie patologie, jak na przykład kumoterstwo, nepotyzm, klientelizm i korupcję. Z tego powodu dwa podstawowe czynniki, na których opierają się ludzie, by utrzymać władzę, to wykształcenie poczucia strachu u ludności oraz propagowanie własnej unikalności i niepomyślności owej grupy w przypadku utraty przez niego władzy. Konstruują się więc dwie grupy wśród społeczeństwa, na które działa taki typ władzy: bojących się i darzących panującego ślepyim uwielbieniem, czyli tworzących tzw. „żelazny elektorat”. Owo uwielbienie wychowuje się w nowych pokoleniach, które nie doznały mocniejszych środków kontroli, czyli represji wobec protestujących, które potęgują pierwszy czynnik, czyli strach. Dane rządy są niczym innym jak dyktaturą. Świetnie cechy te (a dokładnie 14 z nich) opisał w trakcie wykładu w odniesieniu do faszyzmu Umberto Eco, który ukazał zachowania społeczeństwa oraz panującego, a prócz tego siły kierujące nimi. Często dany strach przeradza się w nienawiść do rządzących i są wprowadzane różne, najczęściej tajne, formy walki. Jednym z nich może być użycie mediów – od gazet, radia i telewizji do współczesnych sieci społecznościowych.

Często media są określane jako czwarta władza, obok ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, które na przykład miały wpływ na wybory w USA w 1961 roku (Kennedy kontra Nixon) z powodu odbioru wizerunku obu przez społeczeństwo lub spowodowały tak zwaną „afere Watergate”, z powodu której prezydent Richard Nixon musiał ustąpić ze stanowiska. W tym miejscu warto wspomnieć o autorytetach medialnych (Sobczak 2016), które powstają w określonych celach, czyli dla nakłaniania i kreowania wizji przekazywania wiarygodnej informacji. Media miały i mają zawsze dwie drogi względem władzy „negatywnej” – mogą współpracować lub być przeciwko niej.

W pierwszym przypadku media są szybkim i przystępnym dla wielu sprawującym władzę nośnikiem dezinformacji, propagandy, na przykład przemówienia Mussolini’ego, filmy tworzone przez Leni Riefenstahl i koordynowane przez Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, czyli Ministerstwo Propagandy i Oświecenia Publicznego pod przewodnictwem Josepha Goebbelsa na temat Hitlera i jego przemówień odnoszących się do

kultu jednostki lub komunistyczne audycje radiowe i filmy fabularne zawierające propagandę kultu grupy. Odwołując się do sfery medialnej, należy zwrócić uwagę na jej nową erę, gdzie sieci społecznościowe dały ludziom możliwość w wybieraniu, uczestniczeniu i przekazywaniu informacji, ale tak naprawdę dana iluzoryczna „swoboda” działania stała się zjawiskiem, ale występuje też jako zabieg, który utrudnia człowiekowi rozpoznanie dezinformacji oraz zamyka go w „bańce” informacyjnej dzięki uzyskanym przez strony danym i kreuje otoczenie idealne, przez co osoba znajduje się w „komfortowym” kręgu informacyjnym.

Druą natomiast funkcja mediów to walka, choć najczęściej prowadzi ona do represji wobec organizatorów i muszą oni działać tajnie, co ogranicza liczbę odbiorców oraz doprowadza do sytuacji, w której media działają w bardzo agresywnym otoczeniu, które stara się zniwelować skutki ich działań oraz same media lub podporządkowanie i koordynowanie dalszych działań w najgorszym wypadku. Ostatnim ważnym elementem związanym ze sferą medialną jest tak zwana „kaczka dziennikarska”, czyli kreowanie fałszywej informacji przez media lub manipulowanie już istniejącą w celu wywołania u odbiorcy szoku i zwiększenia nakładu lub oglądalności przekazywanego materiału i jest to bardzo rozpowszechnione zwłaszcza w sferze internetowej.

Interakcje władzy i autorytetu oraz skutki danego zjawiska na podstawie różnych reżimów i systemów politycznych

Pomimo niezmienności znaczeń samych pojęć, należy zauważyć, iż przybrały one całkowicie odmienne formy w zależności od miejsca ich kreowania oraz systemu lub zjawiska odbieranego w sposób pejoratywny, czyli reżimu.

Zacząć należy od źródeł, na których opierają się filary współczesnego społeczeństwa, a wytworzonych przez starożytnych Greków i następnie przybierających bardziej lub mniej doskonałe formy, czyli demokracji. Ów system zakłada uczestnictwo określonej większej grupy osób w procesie decyzyjnym, który najczęściej odnosi się do przyszłych założeń i działań społeczności oraz ich kontroli nad działaniami lidera, który musi współistnieć, by zapobiec anarchii i degradacji systemowej. Przedmiotem regulującym zakres władzy zwierzchnika są dyskusje, a szczegółowiej mówiąc obrady. Choć jest to zdecydowanie najlepszy i zapewniający pozytywne zmiany system, ale jak wszystko posiada on minusy, co podkreślił brytyjski premier Winston Churchill określając go jako niezbyt dobry, ale najlepszy w stosunku do wszystkiego wymyślnego dotąd przez rozum ludzki. Powodów takiej opinii może być kilka, ale pierwszy to długie dysputy będące przeciwieństwem systemu działającego w starożytnej Sparcie. Powiązaniem zjawiskiem jest demagogia, która współcześnie przybrała odmienne

niż pierwotne znaczenie. Na początku określano tak osoby, które doskonale władały technikami mówczymi, dzięki czemu z łatwością przekonywały lud do podjęcia „prawidłowej” decyzji, widoczny jest więc autorytet, który kieruje społeczeństwem, jest ich „sternikiem” (Nierenberg 2011), natomiast współcześnie jest to pojęcie negatywne określające pochlebianie odbiorcom, co można określić wyrażeniem, które narodziło się na terenach Galicji – rozdawanie „kiełbasy wyborczej”. O wiele później wejdzie w życie pewne przekształcenie demokracji badane i uznawane za idealny system przez Max’a Webera, czyli biurokrację (Weber 2002), która zakłada przekazanie władzy urzędnikom, którzy podporządkowują życie publiczne przepisom i uregulowaniom prawnym. Widoczne więc jest, że cele, dobro społeczne i władza jest podporządkowana urzędnikom, a ściślej mówiąc przepisom. Wracając do demokracji, należy dookreślić jej główne funkcje – kształtowanie opinii publicznej oraz przekonywania lub odradzania społeczeństwa od określonych założeń. Należy podkreślić, że w teorii nie jest to propaganda, media w sposób obiektywny i wielopoziomowy ukazują swe argumenty przy pomocy wykwalifikowanych ekspertów w danych dziedzinach, a odbiorca sam decyduje, jaką pozycję obrać. Inną funkcją jest edukacja, która ma doskonalić wiedzę każdego obywatela, uświadamiać go w trakcie dokonywania wyboru i przybiera różnorodne formy. Często jednak media zamiast opierania się na zasadzie pluralizmu zaczynają walkę ze sobą, których celem jest monopol i stają się subiektywne.

Skrajnie odmiennie wygląda sytuacja w takim reżimie jak totalitaryzm, czyli władzy jednej osoby, która, jak pisałem wcześniej, oddziałuje siłą na bezczynność i siłą zwrotną oraz wzbudza w społeczeństwie strach lub uwielbienie. Czynnikiem najlepiej kształtującym autorytet i podtrzymującym poziom władzy u jednostki są w takim przypadku media. Jeżeli w systemie demokratycznym odchylenie od normy przez media było minimalne, to z kolei w danym ustroju są one całkowicie uzależnione od decyzji dyktatora. Przykładem, prócz wspomnianych wcześniej radia i filmu, w kolejno Włoszech faszystowskich i III Rzeszy, może być Chińska Republika Ludowa, która w pierwszej dekadzie swego istnienia stworzyła pekińską telewizję „Beijing”, która następnie rozpowszechniła się po całym kraju i stała głównym nośnikiem propagandy. Biorąc pod uwagę uniwersalność telewizji i radia, a w ostatnich latach Internetu, a szczególnie mediów społecznościowych, propaganda zyskuje ogromną władzę nad społeczeństwem i może zmieniać ich wartości oraz poglądy, ale ciekawym wydaje się odmienna strona mediów w takim reżimie. Otóż, w ZSRR w trakcie II wojny światowej puszczano audycje ku pokrzepieniu serc ludzi, na przykład w Stalingradzie, czyli obecnym Wołgogradzie lub Leningradzie, czyli obecnie Peterburgu (słynna VII symfonia Szostakowicza, często zwana „leningradzką” z powodu napisania większości w oblężonym mieście). Odmiennym zachowaniem działającym w Związku Radzieckim

było transmitowanie „Jeziora łabędziego” P. Czajkowskiego w trakcie gorszych czasów, jak na przykład obalenie Chruszczowa lub reforma pieniężna i miało to na celu zniwelowanie możliwych protestów, poruszeń lub chaosu w społeczeństwie i utrzymanie stabilności władzy.

Systemem pośrednim pomiędzy dwoma już wspomnianymi jest autorytaryzm, ale muszę podkreślić, że sama jego nazwa wskazuje na silny związek z pewnym autorytetem. W danym systemie funkcjonuje parlament lub wybory, na które wpływ ma społeczeństwo, lecz w rzeczywistości wszelkie decyzje podejmuje władza wykonawcza, która ogranicza i częściowo kontroluje większość procesów, czyli pomimo zachowania mechanizmów i instytucji demokratycznych muszą one pozostawać bierne pod każdym względem, czyli ekonomicznym, politycznym, publicznym oraz religijnym. Jako pewien przykład państw, gdzie wykształcił się ów system, mogą być Rosja czy Białoruś w stosunku do których stosuje się pojęcie modelu superprezydenckiego, podkreślając zakres możliwości głowy państwa. Biorąc pod uwagę dane aspekty, należy określić, że pomimo posiadania konstytucji przez owe państwa i teoretycznej wolności mediów, ich sytuacja wygląda odwrotnie, dlatego media są kontrolowane przez aparaty państwowe oraz z tego powodu muszą wykazywać się subiektywnością, wspomniana już biernością, a ściślej mówiąc neutralnością do działań państwa. Jak widzimy zakres władzy pozostaje ogromny, ale jaki wpływ na nią ma autorytet? Jednostki sprawujące władzę kreują model, w którym społeczeństwo słabo odczuwa tę kontrolę właśnie poprzez zachowanie wszelkich zachowań demokratycznych, dzięki czemu podkreślają legalność swej władzy, a co za tym idzie zachowują należyty wizerunek.

Podsumowanie

Konkludując, autorytet i władza dopełniają się i wspomagają racjonalne rządy, często korzystając z pomocy mediów lub innych środków z otoczenia lub wykreowanych osobiście. Jednak należy zwrócić uwagę, że zarządza się tylko procesami, natomiast ludziom się przewodzi, w przypadku gdy zastosujemy mechanizmy zarządcze na człowieku, będzie to oznaczać, że jest dla jednostki sprawującej władzę tylko krótkim procesem, potrzebnym, by osiągnąć założone cele. Można stworzyć pewną metaforę, która uprości pojmowanie tych procesów, czyli taką, iż władza wygląda jak pewna organizacja, która współgra z wieloma podgrupami dopóty, dopóki nie utraci zasobów albo nie wymyśli sposobu na zdobycie nowych. W przypadku ich utraty zaczyna zmuszać i grozić innym organizacjom pod pretekstem wspólnego dobra, lecz w rzeczywistości odbiera zasoby i z powodu swej nieumiejętności „ginie” albo skłania innych do ich pozyskiwania.

Pozytywnym przejawem, może być fakt, że dzięki autorytetowi sprawującego rządu, grupa wyodrębnia się kulturowo od otoczenia i wykształca własne mechanizmy reakcji, kształtuje się na własnych podwalinach, buduje się tożsamość społeczeństwa. Ale władza musi być zmienna, inaczej nastąpi zakorzenienie w owych poglądach, które muszą być reformowane lub sprawdzane pod względem efektywności oraz aktualności. Wygląda to niczym jaskinia Platona lub metafora stworzona i opisana przez brytyjskiego socjologa Garetha Morgana w książce *Obrazy organizacji – psychicznego więzienia*, gdzie znalazło się wiele spostrzeżeń na temat psychodynamicznych i ideologicznych aspektów organizacji, w której pracownicy wpadają w pułapkę swoich myśli, idei i przekonań. Tak samo wygląda sytuacja nadużycia autorytetu lub jego bezpodstawne naruszanie oraz manipulowanie za pomocą charyzmy. Tak więc wszyscy jesteśmy „niewolnikami” naszych autorytetów, które wpływają na nasze wybory moralne i społeczne, ale role te cały czas się odwracają i powstają coraz to nowsze i odmienne formy sprawowania rządów.

Władza tak naprawdę korzysta z autorytetu niczym z narzędzia, by ustabilizować i umocnić swoje rządy, dlatego może istnieć bez względu na nieobecność autorytetu, natomiast sytuacja odwrotna byłaby niemożliwa, nawet uwzględniając władzę duchową, która może opierać się tylko na autorytecie, ale szybko przybierze podstawowe formy władzy, by nie zaniknąć lub stać się czymś efemerycznym. Biorąc dane aspekty pod uwagę, nie możemy mówić o polionimiczności owych zjawisk, gdyż są całkowicie odmienne i działają na innej zasadzie, choć odnoszą się do tej samej kategorii i tematu. Prócz tego, przywołując ponownie koncepcję Maxa Webera o trzech typach władzy, należy zauważyć, że tylko charyzmatyczne panowanie ukierunkowuje sam bieg i cele władzy, natomiast dwa pozostałe, czyli władza legalna i tradycyjna przybierają rolę stabilizatora. Również biorąc pod uwagę różnorodne procesy zewnętrzne, jak wszelkie rewolucje technologiczne lub globalizacja, trzeba podkreślić rolę mediów i technologii, które wchodzi z władzą i autorytetem w podobny stan jak te dwa zjawiska, czyli proces pewnej symbiozy kreującej nowe twory i zjawiska lub mutujące podstawowe założenia i normy.

Źródła cytowań

- BOCHEŃSKI, JÓZEF MARIA (1993), *Filozofia i logika. Wybór pism*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- ENCYKLOPEDIA.PWN.PL (2022a), Anarchia, online: <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/anarchia;4007572.html> [dostęp: 27.06.22].
- ENCYKLOPEDIA.PWN.PL (2022b), Autorytet, online: <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/autorytet;3872622.html> [dostęp 27.06.22].
- FAYOL, HENRI (1947), *Administracja przemysłowa i ogólna*, przekł. Józef Andrzej Teslar, Poznań: Księgarnia Wł. Wilak.
- GULCZYŃSKI, MARIUSZ (2007), *Nauka o polityce*, Warszawa: Wydawnictwo Druktur.
- HOCK, ROGER (2003), *40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii*, przekł. Ewa Wojtych, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- KOŁAKOWSKA, JOANNA (2016), 'Przywódstwo i autorytet w organizacji-Siła przywództwa zależy wyłącznie od podwładnych', *Biblioteka i Edukacja*: 9, ss. 41-48.
- KOSIOREK, MAŁGORZATA (2014), 'Związek autorytetu z władzą', *Perspektywy Edukacyjno-Społeczne*: 1, ss. 11-15.
- LUKES, STEVEN (2006), 'Władza w ujęciu radykalnym', w: Aleksandra Jasińska-Kania, Lech Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), *Współczesne teorie socjologiczne*, Warszawa: Scholar, ss. 502-511.
- MILGRAM, STANLEY (2008), *Posłuszeństwo wobec autorytetu*, przekł. Małgorzata Hołda, Kraków: WAM.
- NIERENBERG, BOGUSŁAW (2011), *Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe*, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- ROGALIŃSKI, PAWEŁ (2013), *Jak politycy nami manipulują?*, Łódź: DM Sorus.
- SJP.PWN.PL (2022a), Autorytet, online: <https://sjp.pwn.pl/szukaj/autorytet.html> [dostęp: 27.06.22].
- SJP.PWN.PL (2022b), Władza, online: <https://sjp.pwn.pl/sjp/wladza;2536844.html> [dostęp: 27.06.22].
- SOBCZAK, BARBARA (2016), 'Kreowanie autorytetów medialnych', w: Agnieszka Budzyńska-Daca, Agnieszka Kampka, Katarzyna Molek-Kozakowska (red.), *Retoryka wizerunku medialnego*, Warszawa: Polskie Towarzystwo Retoryczne, ss. 225-250.
- TASAK, AGATA (2015), 'Autorytet władzy-władza autorytetu. Autorytety w polskiej przestrzeni publicznej', *Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica*: 15 (194), ss. 193-204.
- TCHOREK, MARIUSZ (2018), 'Władza a relacja. Autorytet a rozwój', *Konteksty*: 323, ss. 174-175.

- WEBER, MAX (2002), *Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej*, przekł. Dorota Lachowska, Warszawa: PWN.
- WEBER, MAX (2004), *Racjonalność, władza, odczarowanie*, przekł. Marian Holona, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.